

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049719>

Семёнова Марина Альбертовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Аннотация

Русская литература – литература русского народа и людей другой нации, воспитанных в традициях русской культуры. Временем зарождения принято считать вторую половину X века. Является одной из важнейших составляющих культуры России.

В начале XVIII века произведения русской литературы были довольно пестры по своим жанрам и содержанию и носили в основном переводной характер, но создавались и оригинальные произведения. Затем наступает период эпохи классицизма в русской литературе, на смену которому в конце столетия пришёл сентиментализм, немногим ранее возникший в странах Запада.

Ключевые слова

Литературе, история, литературный фонд, древнерусской культуры, человеческой души.

Annotatsiya

Rus adabiyoti - rus xalqi va boshqa millat xalqlarining rus madaniyati an'alarida tarbiyalangan adabiyoti. Kelib chiqish vaqti X asrning ikkinchi yarmi deb hisoblanadi. Bu rus madaniyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

18-asr boshlarida rus adabiyoti asarlari o'z janri va mazmuniga ko'ra ancha xilma-xil bo'lib, asosan tarjima xarakteriga ega bo'lgan, lekin asl asarlar ham yaratilgan. Keyin rus adabiyotida klassitsizm davri keladi, u asr oxirida G'arb mamlakatlarida biroz oldin paydo bo'lgan sentimentalizm bilan almashtirildi.

Kalit so'zlar

Adabiyot, tarix, adabiy fond, qadimgi rus madaniyati, inson qalbi.

Annotation

Russian literature is the literature of the Russian people and people of another nation, brought up in the traditions of Russian culture. The time of origin is considered to be the second half of the X century. It is one of the most important components of Russian culture.

At the beginning of the 18th century, works of Russian literature were quite diverse in their genres and content and were mainly of a translated nature, but original works were also created. Then comes the period of the era of classicism in Russian literature, which was

replaced at the end of the century by sentimentalism, which had arisen a little earlier in the countries of the West.

Key words

Literature, history, literary fund, ancient Russian culture, human soul.

Русская письменность начинает бурно развиваться с принятием христианства. Книга является средством для ознакомления с верой и пособием при совершении богослужения. Создававшейся на Руси христианской церкви понадобилась письменность и церковная литература.

Древнейшими сохранившимися русскими памятниками письменности являются Новгородский кодекс (Псалтирь и другие тексты) конца X – начала XI века, «Остромирово Евангелие», написанное дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира в 1057 году, и два «Изборника» князя Святослава Ярославовича 1073 и 1076 годов.[1]

Приняв христианство от Византии, Русь была включена в духовном отношении в сферу её влияния, тем более, что первые служители церкви и первые книжники на Руси были болгарами и греками. Так как много религиозной литературы уже было переведено с греческого на болгарский (близкий славянский язык), то болгарский язык и литература оказали серьёзное влияние на развитие древнерусской литературы. Первоначально вся литература состояла из переводов с греческого, произведённых в южнославянских странах или на Руси (книги Священного Писания, творения святых отцов, жития святых, сборники мудрых изречений и тому подобное). Древнерусская литературная традиция стала, таким образом, тесно связана с византийской и болгарской литературными традициями. Она была частью *Slavia Orthodoxa*, литературной общности православных славян, существовавшей с IX века до начала Нового времени в условиях единой языковой среды (церковнославянский язык, его изводы, а также близкие к ним национальные литературные языки) и имевшей единый литературный фонд.

Древнерусская литература характерна аскетической христианской направленностью. Русь усваивала аскетическую византийскую традицию и не приобщалась к столичной константинопольской культуре, воспринимала только собственно христианскую литературу, исключая античную, имевшую широкое распространение в Византии. Одна из причин этого заключается в том, что схожая ситуация уже была создана в южнославянской литературе, ставшей для русской образцом. Античное наследие, ставшее в Византии

основой светской образованности, воспринималось на Руси как языческое, а потому вредное для человеческой души и не имеющее культурной ценности.

Литература Руси решала преимущественно внелитературные задачи. Важнейший принцип средневековой культуры «imitatio» (подражание, уподобление) предполагал, что благодатные дары приобретаются на пути приобщения к образцам, в том числе словесным. Поэтому главной задачей для древнерусских книжников виделось спасение души. Почти весь корпус известной литературы имел богословскую и религиозно-учительную направленность, включая летописные памятники. Такой тип православной литературы, как «чѣты сборники» предназначался для того, чтобы сформировать у читателя навыки христианского служения. История, записанная в летописях, воспринимались в первую очередь как реализация Божьего промысла. Такой подход не предполагал вымысла, художественной фикции.

Золотой век русской литературы – крылатое выражение, которым называют русскую литературу XIX века. Золотым веком русской поэзии называют начало XIX века. Выражение «Золотой век нашей словесности» употребил П. А. Плетнёв в статье «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах», назвав В. А. Жуковского первым поэтом этого периода[3]. Сочетание «Золотой век нашей литературы» использовал М. А. Антонович в статье «Литературный кризис», напечатанной в 1863 году в журнале «Современник»

Недавно еще казалось, будто все органы литературы проникнуты одним духом и одушевлены одинаковыми стремлениями; все они, по-видимому, согласно шли к одной цели и преследовали одинаковые интересы... Поистине, то был Золотой век нашей литературы, период её невинности и блаженства! Теперь же... в нашей литературе наступил век железный и даже глиняный... Вражда вышла за пределы домашнего литературного круга; один литературный орган старается подставить ногу другому и вырыть яму на том пути, который лежит вне области литературы...

Антонович подразумевал литературу, относящуюся к периоду А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, но в дальнейшем будущем этот термин стал применяться к литературе всего XIX века, включив в себя также И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других классиков. По выражению В. Б. Катаева, «между рождением Пушкина и смертью Чехова уместился целый век, золотой век русской классической литературы. Они стоят словно у двух концов единой неразрывной цепи – в её начале и в конце».

Центром Золотого века русской поэзии полагают творчество А. С. Пушкина. Помимо него к этому периоду относят произведения М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Е. А. Баратынского и других поэтов пушкинской поры. Считается, что закончился Золотой век поэзии произведениями Ф. И. Тютчева.

С принятием православия в 988 г. на Русь пришли лучшие достижения греческой и византийской культуры. В этих условиях стала активно развиваться церковная литература. В самом начале XII в. (1113 г.) монахом Киево-Печерского монастыря Нестором создается «Повесть временных лет», по праву считающаяся одним из самых замечательных произведений древнерусской культуры. В конце XII в. появляется великий памятник древнерусской литературе «Слово о полку Игореве».

XV столетие – время расцвета жанра агиографии или житие. Это жизнеописание различных святых, патриархов, монахов. В конце XV или в начале XVI века была превращена в «Житие» легенда о Петре и Февронии Муромских. Это трогательная история любви князя и дочери простого бортника, ставшая

символом вечной любви. В этот же период возрождается интерес к произведениям, рассказывающим о путешествиях в дальние страны – «хождениям».[9] Самым интересным и оригинальным произведением этого жанра следует признать «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который интересно и простыми словами описал все увиденное в путешествии по Кавказу, Персии, Индии, Турции, Крыму.

Событием огромной важности было возникновение книгопечатания на Руси. Первую точно датированную русскую печатную книгу «Апостол» выпустили в 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Большакова А. Ю. Литературный процесс сегодня: pro et contra (статья первая) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2010. – № 5 – Филология.

2. Большакова А. Ю. Русская литература на рубеже XX–XXI веков: новые приоритеты (статья вторая) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2011. – № 3 (май – июнь).

3. Луков В. А. Основные особенности русской литературы // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – 2008. – № 5 – Филология.

4. Мирский Д. С. История русской литературы. С древнейших времён до 1925 года. Перевод с английского Р. Зерновой – Overseas Publications Interchange. Ltd London 1992

5. Ужанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII в. теория литературных формаций // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). С. 66-80.

6. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. – М. : Эксмо, 2011. – 1024 с. – 5000 экз. – ISBN 978-5-699-33756-9.

7. Петрухин В. Я. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Форум : Неолит, 2014.

8. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории: в 3 вып. / проф. С. Ф. Платонов. – Пг. : Столичная Скоропечатня, 1899.